

DARS MASHG'ULOTLARIDA TALABALAR MULOQOTI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AUDIO VOSITALARINING O'RNI.

S.H.Ro'ziyeva

Buxoro davlat pedagogika instituti "Xorijiy tillar" kafedrası o'qituvchisi.

Qahramonova Zarnigor Damirjonovna

BUXDPI Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi talabasi

Elektron pochta: zarnigordamirjonovna06@gmail.com

Telefon raqami: (93) 472-52-75

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10591737>

Annotatsiya. Har bir shaxsning ma'naviy kamoloti uchun ta'lim-tarbiya ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda buning uchun axborot vositalari haqida tushunchalar berish lozim. Axborot texnologiyalaridan biri bu multimedia vositalaridir. Multimedia va audio variantdagi darsliklar samarali muloqotning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shu bois biz ushbu tadqiqotimizda ta'lim sohasida dars jarayoniga multimedia vositalarini jalb qilish va uning afzalliklari xususida so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: Media, mediata'lim, pedagogik muloqot, mediapedagogika, video, audio, qattiq disklar, axborot texnologiyalari, interaktiv vositalar.

Annotation. Education is important for the spiritual development of every person. Nowadays, for this, it is necessary to give concepts about the media. One of the information technologies is the multimedia. Textbooks and audio versions of multimedia devices contribute to the development of effectiveness in the communication of students. Therefore, in this research, we are talking about the use of multimedia tools in the educational process and its advantages.

Key words: Media, media education, pedagogical communication, mediapedagogy, video, audio, hard drives, information technologies, interactive tools.

Bugungi kunda har bir individ shaxs o'z ish faoliyatida uzluksiz multimedia vositalaridan foydalanishga ehtiyoj sezadi. Multimedia vositalari zamonaviy axborot_kommunikatsion texnologiyalarining ajralmas qismi bo'lib, hayotimizning har javhasida ular uchun ehtiyoj mavjud, shu jumladan, ta'lim tizimida ham. Multimedia texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonida ta'lim sifati hamda ta'lim oluvchining berilayotgan ma'lumot, materiallarni o'zlashtirish samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi.

Multimedia ("ko'p vositalilik" degan ma'noni bildiradi)-zamonaviy axborotlar tehnologiyasi bo'lib, bir qancha narsalar uchun umumiy tushunchani anglatadi. Multimedia axborotning turli ko'rinishlari-matn, jadval, grafika, nutq,

animatsiya, multiplikatsiya), video tasvir, musiqa yordamida axborotni yig'ish, saqlash, qayta ishash va uzatish vazifalarini bajaradi va kompyuter kabi texnologiyalar bilan muloqotda mo'lishga, ulardan foydalanishga yordam beruvchi vositalar yig'indisi sanaladi; unda foydalanuvchi juda keng va har tomonlama axborot oladi. Multimedia vositalaridan hordiq chiqarish, ta'lim olish va reklama kabi sohalarda foydalaniladi. Multimedia vositalari asosida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga nafaqat boshlang'ich ta'lim, balki zamon talab qilayotgan chet tillari ta'limini berish hozirgi kunning dolzarb masalalaridandir.

Multimediadagi matn qisqa, tushunarli va aniq bo'ladi. O'quvchi uni osonlikcha nafaqat o'qish, balki yod olish imkoniyatiga ega bo'ladi:

- 1) **Audio vositalari** yordamida o'tilayotgan dars mashg'ulotida ovozning jalb qilish xususiyatiga, ya'ni intonatsiyali, musiqali yoki hayajonli bo'lishi katta ahamiyatga ega.
- 2) **Video qo'llanmalari:** Jonli harakatdagi odam, narsalar yoki predmetlarning xatti-harakatidan tashkil topishi uni yanada qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi.
- 3) **Grafik tasvirlar** muayyan mavzuni tasavvur qilish uchun hosil qilinadi. Bu hol xotirani mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Hozirda multimedia vositalarining ta'limda qo'llanilishi keng imkoniyatlar yaratib berishi mumkunligi o'z tasdig'ini topib ulgurgan. Hatto, **mediata'lim tushunchasi** ham paydo bo'lgan; Mediata'lim inglizchada media so'zi 'edustation' so'zidan, lotinchada esa media so'zi 'omil' degan so'zni anglatadi. Mediata'limning maqsadi – asosiy qonunlarni tushunishga yordam berishi, oddiy yo'nalishlardagi mediaaxborot tilini o'rganish, o'quvchining ma'naviy kamolotining o'sishi, rivojlanishiga hissa qo'shish, mediamatnlarni qabul qilish va malakali ko'rib chiqish ko'nikmasini shakllantirishdan iborat.

Axborot sohasidagi butun jahonga tarqalayotgan o'rganishlar, uning rivojiga o'z hissasini qo'shish ehtimoli mavjud bo'lgan yangi-yangi tadqiqotlar yangicha dunyoqarash shakllanishiga zamin yaratmoqda. Zamonaviy bilimlar rivojlangani sari axborotlardan to'g'ri va samarali foydalanish muammosi paydo bo'lmoqda va bunga yechimlar uzluksiz ravishda izlanyapti.

Ammo, afsuski, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar, internet vebsaytlaridagi axborotlarning mazmunini ham, ularni ommaviy axborot tarmoqlari orqali tarqatish usullari va yo'llarini ham nazorat qilishning deyarli imkoni qolmayapti. Demak, bu masalada har qanday xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun mukammal tizim yaratish zarur bo'ladi. Bu tizim – o'sha axborot tarqatuvchi hamda uning iste'molchisi qay darajada bilimli, saviyasi yuksak va ularning bir-birlarini to'g'ri

anglashi bilan bog'liq bo'ladi. Endilikda ayrim mutaxassislar o'quvchi ongida axborotni to'g'ri shakllantirish, ta'bir joiz bo'lsa, uni tizimli ravishda tartibga solish yo'llarini izlamoqdalar. Dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ta'lim amaliyotida bu sohadagi izlanishlar o'tgan asrning 70-yillarida boshlangan. Bu pedagogika fanida o'ziga xos yo'nalish – **mediata'lim** paydo bo'lishiga zamin yaratgan.

Ko'pchilik pedagog olimlarizlanishlari natijasida mediata'lim talabalarga beriladigan dars, bilim, ma'lumotning tez, tushunarli va yodda qolarli bo'lishini ta'minlashini e'tirof etganlar. Bundan talaba o'qituvchining og'zaki ma'ruzasidan ko'ra, ko'rgazmali vositalardan foydalanib tushuntirishiga ko'proq qiziqar ekanligini isbotlaganlar. Ana shunda ular yetkazilayotgan mavzuni ko'proq yodida saqlab qoladi va talabalarda bunday darslarga nisbatan qiziqish yuqori darajada bo'ladi. Demak, deyarli barcha fanlarni o'qitishda bunday ilg'or usuldan foydalanish foydadan holi bo'lmasligini inobatga olish kerark degan xulosaga kelamiz. Mediata'lim o'quvchilarga ta'lim berish jarayonida yangicha usullardan foydalanishni talab etadi va yangi tadqiqotlarga sabab va asoslarni yaratib beradi.

Mediapedagogika – yangi pedagogik texnologiyadir, u ommaviy axborot vositalari yordamida o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, tarbiyalashga imkon beradi. Mediapedagogika resurslariga internetdagi ma'lumotlar, televideniya, radioeshittirishlar, kino, video, audio materiallar kiradi.

Audio vositalari – bu multimedaning bir turi bo'lib, kundalik turmushda ulardan keng foydalanamiz. Ya'ni musiqa tinglaymiz, kino, kliplar yoki biror bir dasturlarni tomosha qilamiz. Shu singari chet tillarini o'qitishda, o'rgatishda va so'zlashuv- muloqot samaradorligini oshirishda ko'pincha shu kabi vositalarga murojaat qilinadi. Chunki audio va video uyg'unlashgan holda yaratilgan materiallarni qo'llash til o'rganish vat il orgatish jarayonida , umuman, darsni tahlil qilishda o'qituvchilarga va o'quvchilarga birdek qo'l keladi va samaradorlikni oshiradi.

Multimedia vositalarining dars jarayonida tadbiq etilishi o'qitilayotgan mavzuning chuqurroq, mukammalroq tushunilishiga asos yaratib beradi, chunki ushbu vositalar o'rganuvchining diqqatini oddiy kitob-darsliklardan ko'ra ko'proq jalb etish xususiyatiga ega. Ushbu vositalarning qulayligi va samaraliligi faqat shu bilan cheklanib qolmay, ulardan foydalanish vaqtning tejalishiga ham yordam beradi. Bundan tashqari, o'quvchilarni o'qitish, mavzu bilan tanishtirish ikki barobar unumliroq bo'ladi. Bunga qo'shimcha sifatida o'quv materiallari audio, video va grafika- multimedia ko'rinishida mujassamlashgan holda berilsa,

materiallarni xotirada saqlab qolish odatiy darajadan 75%ga oshishi aniqlangan hamda tasdiqlangan.

Hozirgi kunda ko'pgina maktablarda va oliy ta'lim muassasalarida dars mashg'ulotlari aynan yuqorida sanab o'tilgan multimedia vositalaridan foydalanilgan holda o'tkazilib kelinyapti. Hozirgi amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, multimedia vositalari yordamida ta'lim sohasida o'quvchilarni o'qitish ikki baravar samarali bo'lmoqda va bu o'quvchi uchun beqiyos foydalarga ega. Ulardan bir nechasini sanab o'taylik:

- 1) Texnologiya vositalar haqidagi bilimlarning oshishi;
- 2) Texnologiyalardan foydalanishda ko'nikmalarga ega bo'lishlari;
- 3) Muloqot samaradorligida ijobiy o'zgarishlar;
- 4) Mashg'ulot mavzusining chuqur o'zlashtirilishi,....

Multimediadan foydalanish, audio vositalarining tatbiq qilinishi shuncha foyda keltirayotgan ekan, nega endi ushbu faoliyatni tatbiq qilmasligimiz kerak? Tatbiq qilish ishlari usullari nafaqat ommaviy axborot vositalarida yoritilishi, balki adabiyotlarda, gazeta va jurnalarda ham aholiga, ayniqsa, ta'lim tizimidagi shaxslarga zarurlari haqida ma'lumotlar yetkazilishi kerak. Ushbu yo'l bilan kelajak avlodning yaxshi ta'lim olishini qaysidir ma'noda kafolarlagan bo'lar edik deb hisoblayman.

Audio vositalarining muloqot samaradorligida tutgan o'рни. Muloqot tushunchasi.

Kishilarda faoliyat jarayonida bir-birlari bilan muloqotda bo'lish ehtiyoji tug'iladi. Faoliyat jarayonlari turlicha bo'lishi tabiiy hol; masalan, o'qitish faoliyati. Va, albatta, faoliyat turning qandayligidan qati nazar munosabatga kirishishda, avvalo, tilga murojaat qilinadi. Muloqotning yana bir jihati munosabatga kirishuvchilarning o'zaro birgalikdagi harakati - nutq jarayonida faqat so'zlar bilan emas, balki harakatlar bilan, vizual birliklar bilan ham muloqot yuritishdan iborat.

O'quvchining muloqot, deylik, so'zlashuv samaradorligini, atrof-muhitga bo'lgan nutqiy ta'sirini rivojlantirishda multimedia vositalarining o'рни haqida bayon qilishdan oldin, pedagogik muloqot tushunchasiga e'tibor qarataylik, zero, dars mashg'ulotida ustoz va o'quvchi aloqalari katta rol o'ynashi hammaga ma'lum.

Pedagogik muloqot — pedagogik ta'sirning ajralmas sifatidir. Bu o'qituvchi va o'quvchining ta'lim-tarbiya jarayonidagi professional muloqoti bo'lib, unda ma'lumot almashinadi va o'quvchilarga o'quv-tarbiyaviy ta'sir o'tkaziladi. Bunda ikki yoqlama muloqot yuzaga kelishining asosi sifatida o'zaro hurmat va ishonch

xizmat qiladi. Pedagog o'quvchilar bilan muloqotga kirishish jarayonida ulardan hurmat kutadi. o'quvchilar ham o'qituvchidan hurmat va ishonchni talab etadilar.

Mavzuga qaytadigan bo'lsak, audio vositalari deganda quloqchinlar, ovoz kuchaytirgichlar, televizor, kompakt disklar–barcha ovozni o'zida mujassamlashtirgan, ovoz bilan aloqador texnologiyalarni nazarda tutayotgan bo'lamiz. Ba'zi bir manbalarda esa ushbu sanab o'tilgan vositalar o'zgacha talqin qilinadi: Interaktiv vositalar.

Interaktiv vositalar axborotni taqdim qilishning turli xil vositalarini – tekst, statik va dinamik grafiklar, video hamda audio yozuvlarni bir butun majmuaga birlashtirish imkoniyatini yaratadi, bu esa ta'lim oluvchini o'quv jarayonida passivlikni yo'qotib, faol ishtirokchi bo'lishini ta'minlaydi, modomiki, axborotlarni taqdim qilish ta'lim oluvchining harakatiga muvofiq javob sifatida yuz beradi.

Multimediadan foydalanish ma'lumotni o'zlashtirishning o'ziga xos xususiyatini to'laqonli hisobga olishga ko'maklashadi. Bunda pedagoglarning chet tili dars mashg'ulotlarida ta'lim oluvchiga kompyuter texnologiyalari vositasida o'quv axborotlarini yetkazib berishi juda ham muhim. Shu sababdan, avvalo, o'quvchilarning kompyuter texnologiyasi bilan tanishtirilganligini ta'minlashni ham unutmash kerak. Ko'pchilik elektron ta'lim resurslari axborotlarning turli tuman tiplari bilan ishlashga yo'naltirilgan. Ular har qanday ingliz tilining ma'lum bir sohalarini(so'zlashuv, tinglash va tushunish kabilarni) yoritib beradigan va o'rganishni osonlashtiradigan fotosuratlar, tovushli(audio variantdagi) fragmentlar va, albatta, animatsiyalar yoki videolar bo'lishi mumkin.

Mp3 shakldagi audiolar bugungi kundagi eng ommabop ovozli fayllar formati hisoblanadi. Inson nutqidan farq qiluvchi tovushlarni saqlash uchun yaratilgan; musiqiy yozuvlarni raqamlashtirishda qo'llaniladi. Mp3 fayllardan tashqari juda ko'plab ovoz ushlovchi zamon talabiga javob beradigan texnologiya turlari yaratilishda davom etyapti.

Chet tillarini o'qitishda, ko'pgina hollarda ingliz tili darslarida Tinglash samaradorligini oshirish uchun hozirda deyarli barcha o'quv darsliklarida, tekstbuklardagi mashqlar audio vositalarining foydalanishini talab etadi. Buning tatbiqi uchun esa, albatta, audio texnologiyalari kerak: quloqchinlar, ovoz kuchaytirgichlar.

Muloqot samaradorligi qanday oshiriladi degan savol uyg'onishi tabiiy hol.

Demak, o'quvchilar qanchalik ko'p audio vositalaridan foydalanar ekanlar, qanchalik ko'p chet tilidagi mp3 larni tingler ekanlar, asl ingliz aholisiga taqlid qilib so'zlashishga harakat qilishadi. Talaffuzda, tekis va to'g'ri gapirishga, grammatikaviy sohalarda o'z xato va kamchiliklarini taqqoslash, analiz va sintez qilish yo'llari orqali tuzatish imkoniga ega bo'ladilar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ta'lim jarayonida multimedia vositalarini: audio darsliklar, televizor, kompyuter texnologiyalarni qo'llash pedagogik va psixologik nuqtai nazardan juda katta ahmiyatga ega. Unda beriladigan material chuqurroq o'zlashtiriladi, vaqtni tejash imkoniyatiga erishiladi, olingan ma'lumot kishi xotirasida uzoq vaqt saqlanadi, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning tinglovchi sifatida ishtirok etishi qisqarib, izlanuvchanlik oshishi natijasida aktiv qatnashishi kuzatiladi va muloqotga kirishish darajasi oshishi yuzaga kelishi mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanovna, R. S. (2022). IDEAS OF POSTMODERNISM IN THE LITERATURE OF THE XXI CENTURY. American Journal Of Philological Sciences, 2(11), 82-87.
2. Ruzieva Saodat Hasanovna. (2023). THE WORK OF DAVID MITCHELL AND HIS POSITION IN ENGLISH LITERATURE. International Journal Of Literature And Languages, 3(02), 24-28.
3. Ruzieva Saodat Hasanovna. (2023). THE MANIFESTATION OF POSTMODERN TRADITIONS IN THE WORK OF DAVID MITCHELL. International Journal Of Literature And Languages, 3(04), 82-87.
4. Ruzieva Saodat Khasanovna. (2023). DAVID MITCHELL IN THE VISION OF LITERARY CRITICS. International Journal Of Literature And Languages, 3(05), 6-11. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue05-02>